

O‘ZBEK TILIDAGI MODAL SO‘ZLARGA ANTROPOSENTRIK YONDASHUV

Aqmanova Shahnoza Alimboyevna

UrDU O‘zbek tilshunosligi kafedrasida dotsent v.b., PhD.

shahnoza_aqmanova@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi modal so‘zlarning pragmatik, kognitiv, lingvomadaniy xususiyatlari tahlil qilingan. Muloqot jarayonida modal so‘zlarning ahamiyati haqida xulosalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: modal so‘zlar, antroposentrik tilshunoslik, pragmatika, kognitiv tilshunoslik, nutq akti, genderlingvistika, olamning lisoniy manzarasi.

Annotation: This article analyzes the pragmatic, cognitive, linguistic and cultural features of modal words in the Uzbek language. Conclusions are given about the importance of modal words in the process of communication.

Key words: modal words, anthropocentric linguistics, pragmatics, cognitive linguistics, speech act, gender linguistics, linguistic landscape of the world.

Аннотация: В данной статье анализируются прагматические, когнитивные, лингвокультурные особенности модальных слов в узбекском языке. Сделаны выводы о значении модальных слов в процессе общения.

Ключевые слова: модальные слова, антропоцентрическая лингвистика, прагматика, когнитивная лингвистика, речевой акт, гендерная лингвистика, языковой ландшафт мира.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Zamonaviy tilshunoslikda til tizimini antroposentrik nuqtayi nazardan o‘rganish, asosan, lingvistik semantika, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, pragmalolingvistika hamda lingvokulturologiyaga oid tadqiqotlarda amalga oshiriladi.

Taniqli o‘zbek tilshunosi, prof. N.Mahmudovning tilshunoslikda antroposentrik paradigmaning shakllanishi haqida quyidagi fikrlarni bayon qiladi: “Tilning ana shunday obyektiv xususiyatiga muvofiq ravishda antroposentrik paradigmadagi inson asosiy o‘ringa chiqariladi, til esa inson shaxsini tarkib toptiruvchi bosh unsur hisoblanadi [5.6.]”.

Pragmalolingvistikaning tilshunoslikning mustaqil sohasi sifatida ajratish va uning o‘rganish obyekti, predmetini aniqlash uchun lisoniy birliklarning turli

kommunikativ muhitda pragmatik qiymati, “bahosi”, mundarijasining namoyon bo‘lishini ta’minlovchi omillarni izlamoq darkor [5.7.]. Modomiki, modal so‘zlar so‘zlovchining o‘zi ifodalayotgan fikriga munosabatini bildirar ekan, nutqiy jarayonda ushbu fikriga qaratilgan individual baho ottenkasi modal so‘zlarning pragmatik qiymatini belgilab beradi. *Haqiqatdan, shaksiz, shubhasiz* kabi fikrning tasdig‘ini bildiruvchi modal so‘zlar yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi.

Tadqiqotchilarning qayd qilishicha, “bir mazmuni turli nutqiy vaziyatlarda ifodalash uchun o‘zining asosiy grammatik ma’nosiga ko‘ra sinonimik, ayni paytda, qo‘shimcha ekspressiv ma’no va ekspressiv- emotsional ottenkaga ega bo‘lgan turli variantlardan foydalaniladi” [6.221.].

Tadqiqot metodologiyasi. Ma’lumki, gap sintaktik yaxlitlik, bu uning grammatik shakllanganligi, tarkibiy uzvlari bir butunlik holiga kelganligi bilan izohlanadi. Demak, gapda bir necha jihat birlashgan bo‘ladi. Birinchi jihat gapning moddiy qobig‘i, bu uni tashkil etuvchi so‘z va grammatik shakllar. Masalan, aksariyat gapda kesimlik ko‘rsatkichlari bilan shakllangan atov birligi (kesim) ning bo‘lishi shart. Ikkinchi jihat ana shu moddiy qobiqqa singdirilgan aqliy mahsul – fikr – axborot. Uchinchi jihat esa so‘zlovchining voqelikka munosabati, nutq vaziyati. Bu uch jihat nutqda uchlikni – sintaktika, semantika va pragmatika birligini tashkil etadi.

Lisoniy faoliyatning yuzaga kelishida sotsial muhit, muloqot vaziyati muhim rol o‘ynaydi va shakllanayotgan birlikning mazmuni matn yoki kontekstda namoyon bo‘ladi, aniqlanadi. Pragmalingvistik tadqiqotlarning predmetini nimalar tashkil qilmog‘i darkorligi masalasi ham o‘z dolzarbligini hanuz saqlab kelyapti [2.118.]. Ana shunday tadqiqot predmeti sifatida biz tadqiq qilayotgan modal so‘zlarni aytishimiz mumkin.

Tahlil va natijalar. Ma’lumki, muloqot so‘zi arab tilidan o‘zlashgan bo‘lib, uchrashish, ko‘rishish; musobaha ma’nolarini anglatadi [7.636.]. Ayrim manbalarda muloqot termini o‘rnida nutqiy aloqa-aralashuv ma’nosidagi kommunikatsiya termini ishlatiladi. Jumladan, R.O.Yakobson kommunikatsiya terminini nutqiy muloqot ma’nosida ishlatadi. Uning fikricha, olimlar kommunikatsiyani turli jarayonlarni qamrab oluvchi uch darajada tavsiflashadi. Quyi chegara nutqiy axborotni uzatishga asoslangan kommunikatsiya hodisasini qamrab oladi, o‘rta chegara axborot uzatishni til va tildan tashqari vositalar orqali amalga oshiradigan kommunikatsiya jarayonini qamrab oladi; yuqori chegara barcha

ijtimoiy kommunikatsiya jarayonini qamrab oladi. Birinchi kommunikatsiya jarayoni lingvistika tomonidan, ikkinchisi semiotika, uchinchi kommunikatsiya jarayoni esa muloqot nazariyasida o‘rganiladi [8.306].

Muloqot jarayonida ishtirokchilarining ijtimoiy sifatlariga ko‘ra modal so‘zlarning qo‘llanilish doirasi:

- Ijtimoiy mansublik
- Suhbatdoshlarning tanish, notanishligi
- Nutqiy harakat sharoiti
- Muloqotchilarning yoshi
- Ularning jinsi va xarakteri

Nutqiy muloqot shaxslararo munosabatni aks ettiruvchi muloqot turi, kishilarning kommunikativ maqsadini amalga oshirish usuli, bevosita va bilvosita ishtirok etuvchi verbal va noverbal tarkibiy qismlar ishtirokida tuzilgan nutqiy aktlar jamlanmasidir. Nutqiy ta’sir ko‘rsatish va uning natijasiga erishishga mo‘ljallangan nutqiy muloqot turida so‘zlovchi nutqi perlokutiv vazifa bajarishga yo‘naltiriladi. So‘zlovchi muloqotdoshiga nutqiy ta’sir ko‘rsatib, uni biror bir xatti-harakatni bajarishiga turtki beradi [1.125].

Sh.Iskandarova jamiyat tomonidan qabul qilingan va qo‘llanilishi zarur bo‘lgan yoki talab etiladigan, suhbatdoshlar o‘rtasida aloqa o‘rnatish va uni kerakli ohangda olib borish uchun ishlatiladigan turg‘un muloqot qoliplarining maxsus milliy kichik tizimlarini nutqiy odat deb va uni nutq madaniyatidan farqlash lozimligini ta’kidlab, shunday yozadi: “Nutq madaniyati lisoniy bilim va malakalar yig‘indisi bo‘lsa, nutqiy odat ma’lum millat vakillarining atrof-muhit, sharoitlar, urf-odatlar ta’sirida shakllangan bo‘ladi. Nutq madaniyatiga ega bo‘lish uchun shaxs o‘z fikrini to‘g‘ri, ifodali va ta’sirchan holda yetkazish mahoratiga–sanoatiga ega bo‘lmog‘i talab qilinsa, nutqiy odat birliklarini o‘rinli qo‘llash uchun o‘zaro muloqot ishtirokchilarining ma’lum mahoratga ega bo‘lishi muhim emas” [4.49].

Til sathlardan iborat. Til yaxlit vujud ekan, bu sathlar gapning asosiy vazifasi bo‘lgan axborot uzatish va qabul qilish jarayonida butunlik sifatida ishtirok etishi lozim. Modal so‘zlarning har qanday sharoitda namoyon bo‘ladigan belgilari ularning ontologik va vazifaviy (funktional) xususiyatlari namunasidir. Til mexanizmlarida faqat tafakkur strukturasi o‘z holicha emas, balki bu strukturaning belgilar ko‘rinishida qanday namoyon bo‘lishi masalasi bilan birga qaraladi. Shunday ekan, kognitiv tilshunoslik doirasida nutqning shakllanishi va namoyon

bo‘lishidagi “mental” xususiyatlar ham o‘rganiladi. Kognitiv tilshunoslik tarkibida olib boriladigan izlanishlar yaxlit holda insonga xos bo‘lgan kognitiv mexanizmlar hamda bu mexanizmlarni kategoriyalashtirish va konseptuallashtirish masalalarini o‘rganish imkonini beradi.

Kognitiv tilshunoslik – tilni umumiy kognitiv mexanizm sifatida o‘rganuvchi sohadir. Z.Demyankov fikriga ko‘ra, unda til strukturalarining axborotni qayta ishlashdagi roli nutq yaratilishi va idrok etilishi nuqtayi nazaridan o‘rganiladi. Bunda nutq yaratuvchi va uni idrok etuvchi subyektlar so‘zlovchi va tinglovchiga axborotni qayta ishlovchi tizim sifatida qaraladi [3.11.]. Axborotni uzatishda va qayta ishlanishda modal so‘zlarning ahamiyati katta. Bu kategoriyada modal so‘zlarni quyidagi guruhlariga ajratib tahlil qilsak maqsadga muvofiq bo‘ladi:

Shaxs ruhiy holatini ifodalovchi modal so‘zlar:

- Nahotki, men shu darajada qadrsiz bo‘lsam;
- To‘g‘risi, bo‘layotgan hodisalar jonimga tegib ketdi;
- Afsuski, inson xatolarini kech anglaydi.
- Sen ham traktor haydashga majbursan, xullas, otang traktor haydab, kimdandir kam bo‘lmagan.

Shaxs idrokini faollashtiruvchi modal so‘zlar:

- Haqiqatdan ham, ertaga havo juda sovuq bo‘lar ekan;
- Chamasi, bu ishlar bugun yakunlanmasa kerak;
- Darhaqiqat, Xorazm lazgisidek kuy butun dunyoda yo‘q;
- Demak, sen ham o‘g‘riga sherik bo‘lgansan;
- Binobarin, ilmli bo‘lish porloq kelajak sari keng imkoniyatdir.

Modal so‘zlarni bunday tahlil qilish kishilarning nutqiy taraqqiyotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi bilan bir qatorda, fikrni nutq sharoitiga mos ravishda og‘zaki va yozma shakllarda to‘g‘ri, ravon ifodalash ko‘nikmalarini, madaniy nutq malakalarini shakllantiradi va rivojlantiradi.

Olamning lisoniy manzarasini milliy o‘ziga xosliklar tashkil qiladi. modal so‘zlar, garchi ular muayyan mustaqil mazmun ifodalamasada, o‘ziga xos mental xususiyatlarni aks ettiradi. Mehr-oqibat, qadr-qimmat tuyg‘ulari nutq jarayonida modal so‘zlar ifodasi bilan yaqqol yuzaga chiqadi. Afsuslanish, achinish, hayrat, tavoze’, iltifot kabi yuksak tuyg‘ular modal so‘zlar vositasida yana ham ravshanlashadi. Shuningdek, milliy-madaniy mentallikni ko‘rsatib beruvchi

streotiplar bilan modal soʻzlarning qoʻllanishi ham nihoyatda jozibali va taʼsirchan nutqning yaralishiga imkon beradi.

Bugungi kunda genderingvistika masalalari ham chuqur izlanishlarni talab qilayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Genderolingvistika oʻz tadqiq yoʻnalishida ikki jihatga: muayyan tilida erkaklar va ayollar nutqining tavofutlari hamda muayyan til tizimida erkaklik va ayollik belgilari bilan bogʻliq tushunchalarni ifodalovchi til birliklari tadqiqiga eʼtibor qaratadi. Erkak va ayol nutqining ijtimoiy tabiati, nutqiy muloqotning oʻziga xos jihatlari va farqlarning kognitiv aspektida gender xususiyatlarni ifodalashda modal soʻzlar ham oʻziga xos tarzda qoʻllanadi. Xususan, “Ayol tili” borasida tadqiqot olib borgan Lakoff olib brogan tajribalariga asoslanib, “Ayollar erkaklar ishlatmaydigan soʻzlarni ishlatadilar. Bunda koʻproq, ajratilgan boʻlaklar, chuqur modal mazmun ifodalovchi soʻzlar, undalmalar yetakchilik qiladi”, deb taʼkidlaydi. Ayollar nutqida modal soʻzlarning koʻp qoʻllanishi negizida axloqiy madaniyat kurtaklari yotadi deyishimiz mumkin. Olimlar tomonidan ayollar koʻproq nufuzli talaffuz variantlarini ishlatishlari aniqlangan. Bu oʻrinda ham modal soʻzlarning ayollar nutqida koʻp qoʻllanishi, bunday soʻzlar fikrni yana-da chuqur mazmunli ifodalashda qoʻpol nutq birliklarini qoʻllamasdan, istehzoli va mulozamatli muloqotni taʼminlashga xizmat qilishi asoslangan.

Xulosa va takliflar. Muayyan tilni mukammal oʻrganishda undagi modal soʻzlarni yaxshi bilish muhim ahamiyat kasb etadi. XXI asrda tilshunoslikning tilni shunchaki aloqa quroli va tafakkur natijasi sifatida emas, millatning madaniy ochqichi sifatida tadqiq etadigan sohalari yuzaga kelmoqda. Bunda til birliklaridan modal soʻzlarni ham zamonaviy tilshunoslikning turli sohalari asosida tahlil qilish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Narxodjayeva X. Rasmiy muloqotda lingvomadaniy xususiyatlar. // Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar. – B.125.
2. Vosiljonov A. Pragmalingvistika va uning tahliliy shakllanish tarixi. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337.
3. Xudayberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. – Toshkent, 2013. – B.11.

4. Искандарова Ш.М. Ўзбек нутқ одатининг мулоқот шакллари: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. -Самарқанд, 1993.
5. Махмудов. Н Тилнинг мукамал тадқиқи йулларини излаб...// Ўзбек тили ва адабиёти - Тошкент , 2012 – № 5 . -Б. 6-7.
6. Морен М.К., Тетеревникова Н.Н. Стилистика современного французского языка. – Москва: Высшая школа, 1980. – с.221.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли, 2-жилд.– Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, –2007. –Б. 636.
8. Якобсон Р.О. Речевая коммуникация / Якобсон Р.О. Избранные работы. –М.: Прогресс, 1985. –С. 306-319.

Research Science and
Innovation House

